

**4-SINF INGLIZ TILI FANIDAN QIZIQARLI METODLAR
YORDAMIDA “WEATHER” MAVZUSINI TUSHUNTIRISH.**

Abdazova Nafisa Abduvaxit qizi

TDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7519335>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda “Weather” mavzusini samarali bo'lishi uchun xarakterli va innovatsion metodlardan foydalanilgan. Bu mavzu barcha boshlang'ich sinflarda qayta-qayta o'tilib kelayotgan mavzulardan biri hisoblanadi, faqat sinf darajasiga qarab osondan qiynalashib boraveradi.

Kalit so'zlar: 4-sinf, obraz, method, weather, direct, mixed, warm-up, wind, sun, cool, cloud, fog, rain, snow, total physical response.

Annotation: In this article, dynamic and innovative methods were used to effectively teach the theme "Weather" in primary classes. This topic is one of the topics that is repeatedly covered in all elementary grades, but it becomes more difficult depending on the grade level.

Key words: 4th grade, image, method, weather, direct, mixed, warm-up, wind, sun, cool, cloud, fog, rain, snow, total physical response

Аннотация: В данной статье для эффективного преподавания темы «Погода» в начальных классах использовались динамические и инновационные методы. Эта тема является одной из тем, которая неоднократно изучается во всех начальных классах, но усложняется в зависимости от уровня класса.

Ключевые слова: 4 класс, образ, метод, погода, прямая, смешанная, разминка, ветер, солнце, прохлада, облако, туман, дождь, снег, общая физическая реакция

4-sinf o'quvchilari uchun “Weather” mavzusida direct va mixed methodlar foydalanamiz va darsni kirish qismida “warm-up” qilib olinadi, ya'ni bunda yangi mavzudagi so'zlarni o'quvchilarga harakatlar orqali ko'rsatib beramiz. Masalan, “wind” so'zini o'qituvchi xuddi shamol bo'layotgandek, ikki qo'li bilan yuzini berkitadi va ko'zlarini kuchli shamoldan ocholmayotgan inson obraziga kirib ko'rsatadi va “wind” deydi keyin o'quvchilar bu jarayonni qaytarishadi. Keyin “sun” so'zini yana o'qituvchi quyoshdan yuzini to'sayotgan inson yoki porlayotgan quyoshni ko'rsatib beradi va “sun”deydi, buni ham o'quvchilar qaytarishadi.

Navbatdagi so'zlarimiz:

Cool Cloud

Fog Snow

Wind Rain

Bu "mixed" metod orqali yangi so'zlar oson usulda o'quvchilarga tanishtirib o'tiladi. Keyingi mashqimiz "Total Physical Responce" bunda sinf 2 guruhga bo'linadi, guruhlar o'ziga nom tanlashadi [masalan, tigers and apples] va birinchi guruh [tigers]dan bitta o'quvchi doskaga chiqib, "hot" so'zini ya'ni terlagan inson obrazini ko'rsatib beradi, bunda "apples" jamoasi "hot" deyishi lozim. O'yin shu tartibda davom etadi. Bu o'yindan maqsad shuki, o'quvchilar qanchalik yangi so'zlarni esda saqlab qolganligini bilib olishdir.

Ikkinchi mashqimiz "matching" deb nomlanadi, bunda o'quvchilar hali ham 2 guruhga bo'lingan holatda, o'qituvchi 2 ta qog'ozda mashq beradi, bu mashqimizda yangi o'rgangan so'zlar o'ng tomonda, chap tarafda esa shu so'zlarni ta'riflovchi rasmlar ko'rsatilgan bo'lishi kerak, 2 guruh ham qaysi so'z, qaysi bir rasimga to'g'ri kelishini topishlari lozim.

Draw a line matching the words to the pictures

WEATHER

● cold

● rain

● weather

● hot

● temperature

● snow

● cloudy

● sun

Ushbu maqolada zamonaviy metodlar va qiziqarli xarakatli o'yinlar yordamida darsni samarali tashkil etish va barcha o'quvchilarni dars bilan qamrab olish yo'llari ko'rsatib beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Guess what 4 grade . Susannah Reed, Kay Bentley. 2015
2. Kuni uzaytirilgan guruhlarda ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi. K.Hoshimov. Toshkent. Sharq - 2007
3. Cambridge dictionary.

